

CHEMICAL SCIENCES

УДК 664.649-9263

Ковалева А. А.

студентка 4 курса, напр. «Продукты питания из растительного сырья»
Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (г.
Москва, Россия)

Восканян О. С.

профессор, доктор технических наук
Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (г.
Москва, Россия)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1334326>

ТЕХНОЛОГИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ СОУСОВ НА ОСНОВЕ МОРСКОГО ГИДРОБИОНТА-ТРЕПАНГА

Kovaleva A. A.

4th year student, e.g. "Food products from plant materials"
Moscow State University of Technology and Management named after. K.G. Razumovsky (Moscow, Russia)

Voskanyan O. S.

professor, doctor of technical sciences
Moscow State University of Technology and Management named after. K.G. Razumovsky (Moscow, Russia)

TECHNOLOGY OF EMULSION SAUCES BASED ON MARINE HYDROBIONT-TREPANG

Аннотация:

В работе описывается технология эмульсионных соусов, производится исследование трепанга, как компонента в новых масложировых эмульсионных продуктах.

Abstract:

The work describes the technology of emulsion sauces and studies sea cucumber as a component in new oil and fat emulsion products.

Ключевые слова: эмульсионные соусы, трепанг, гидробионт.

Key words: emulsion sauces, sea cucumber, hydrobiont.

Для обеспечения сбалансированного и полноценного питания человека каждый день необходимо поступление около 600 важных для организма питательных веществ[1]. Пищевые эмульсии являются удобными системами для разработки продуктов питания разнообразного состава, поскольку технология их получения позволяет варьировать химическую структуру входящих в них компонентов, кроме того, эмульсионные продукты пользуются популярностью у потребителей, что связано с устойчивыми в обществе представлениями о том, что должно входить в набор товаров, необходимых для повседневной жизни. В последние десятилетия эти продукты стали неизменным элементом блюд, которые входят в ежедневный рацион человека, они придают пище привлекательность и аромат, увеличивают ее пищевую ценность и способность к усвоению[2].

В перечень таких продуктов входит майонез, наиболее распространенный эмульсионный продукт, предлагаемый на рынке в широком ассортименте. Многие диетологи рекомендуют майонез, изготовленный по традиционной технологии, включать в рацион, но лишь в незначительных количествах и для определенных групп потребителей.

С учётом современных тенденций в области питания необходимо расширить перечень рекомендаций при употреблении майонеза и его аналогов. Увеличить питательную ценность этих продуктов возможно при использовании объектов морского промысла, как рыбных, так и нерыбных.

Применение новейших технологий в изготовлении эмульсионных продуктов питания направлено на сокращение их калорийного содержания[2]. В то же время, продукция должна быть насыщена белками как животного, так и растительного происхождения, а также содержать необходимые витамины, микроэлементы и пищевые волокна.

Одним из путей решения данной проблемы является использование при разработке технологии эмульсионных продуктов морского гидробионта-трепанга, в том числе в производстве эмульсионных соусов.

Трепанг – полезный диетический продукт, в 100 граммах которого содержится 34 килокалории[3].

Однако, несмотря на низкие энергетические показатели, трепанг обладает высокой пищевой ценностью (ввиду большого содержания белка, бактериальных компонентов, микро- и макроэлементов). Концентрация протеинов в тканях трепанга варьируется в пределах 8-10% от

массы тела[4]. При этом большую часть состава белковой фракции занимают коллагеноподобные структуры. Данные вещества отличаются высокой концентрацией свободных аминокислот (глицина, пролина, аргинина, лизина, треонина, аспарагиновой кислоты)[3].

В сушенном виде белковая составляющая трепанга колеблется в пределах 41-63%. Добавление источников белка к еде и закускам помогает сохранить чувство сытости, замедляя опустошение желудка. Это может помочь меньше есть и стабилизировать уровень сахара в крови[5].

Трепанг может быть полезным для людей, страдающих сахарным диабетом, стремящихся поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Вдобавок, включение в рацион большого количества белков может благотворно сказаться на состоянии сердца, способствовать снижению артериального давления и укреплению костной ткани. Трепанг имеет низкий уровень калорий и жира и высокий уровень белка, то делает их полезными в поддержании нормальной массы тела[5].

В мясе иглокожего обнаружены витамины группы В, аскорбиновая кислота. Мясо трепанга содержит больше соединений меди и железа, чем рыба, и в сто раз больше соединений йода, чем другие беспозвоночные[3].

Мало того, что трепанг является источником белка, витаминов и микроэлементов, он обладает рядом компонентов, способствующих укреплению здоровья. Он также богат фенольными и флавоноидными антиоксидантами, которые способствуют снижению воспалительных процессов в теле. Питание, обогащенное такими

веществами, связано с пониженным риском возникновения различных хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых и нейродегенеративных, например, болезни Альцгеймера[3].

Исходя из химического состава трепанга можно сделать вывод о целесообразности разработки новых масложировых эмульсионных продуктов из морского гидробионта-трепанга для благоприятного отражения на здоровье человека.

Литература

1. Омаров Р.С., Сычева О.В., Шлыков С.Н. Основы рационального питания. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 76 с.

2. Никифорова Т.А., Соловых С.Ю., Волошин Е.В. Современные продукты для рационального и сбалансированного питания (Учебное пособие). – Оренбургский государственный университет. – Оренбург : ОГУ, 2021– 120 с.

3. Наседкина Е.А., Касьяненко Ю.И., Слуцкая Т.Н. Особенности химического состава мяса иглокожих // Рыбное хозяйство. – 1973. – №7. – С. 81-82.

4. Левин В.С. Дальневосточный трепанг. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд-во, 1982. – 192 с.

5. Лебская Т.К. Биологически активные вещества гидробионтов как источники лечебного и профилактического питания // Техника и технологии пищевых производств на рубеже XXI века: материалы науч.-практ. конф. – Мурманск: МГТУ, 2000. – с. 27-35.